
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14553049

Tiago Campos Peres¹

¹Mestrado em Educação – Universidade de Uberaba
E-mail: tiagocamposperes64@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2944462549080872>

Aline Claro de Oliveira²

²Universidade Federal de Uberlândia/Universidade de Uberaba
E-mail: alineclarodeoliveira@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1586820147394266>

RESUMO: Devido a constante evolução tecnológica e a crescente demanda por soluções digitais, ter uma boa gestão dos processos educacionais, aulas inovadoras, bem como, a utilização dos recursos tecnológicos de forma inteligente e efetiva é essencial para que as escolas alcancem seus objetivos acompanhando a transformação digital e a chamada Era da Informação. Neste contexto, o objetivo deste artigo é realizar uma pesquisa exploratória apresentando alguns estudos já publicados sobre o uso e os desafios para a implementação das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na educação. Ademais, é necessário compreender a importância ao propor e utilizar as TICs adequadas a cada tipo de processo de ensino-aprendizagem, aproveitando as diversas opções de soluções disponíveis no mercado. A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa exploratória e descritiva onde buscou-se aprofundar o entendimento sobre as TICs na educação. Constatou-se os desafios nas implementações de soluções tecnológicas envolvendo infraestrutura de hardware e softwares, bem como, recursos de rede, internet, aplicativos e capacitações para utilizar ferramentas TICs de forma mais inteligente e efetivas nas escolas. Também foi possível obter maior compreensão do impacto das TIC na educação, bem como, uma gama de ferramentas computacionais a serem utilizadas em salas de aulas com os alunos. Destaque para as ferramentas: *Kahoot*, *Microsoft Teams* e *Google for Education*. Além disso, por meio do uso de ferramentas TICs de gestão e análise de dados, torna-se mais eficiente obter informações estratégicas auxiliando na gestão escolar e tomadas de decisões com maior grau de assertividade.

Palavras-chaves: Educação; Gestão Escolar; TIC; Transformação Digital.

1. INTRODUÇÃO

As novas tecnologias da comunicação e da informação (TICs) permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. Nesse sentido, cabe à escola, em seu contexto de ensino, conectar os processos e produtos tecnológicos ao seu sentido semiológico mais profundo, na medida em que constituem respostas significativas a problemas, necessidades, sonhos e anseios humanos (MEC, [202?]).

Ao longo dos últimos anos o governo federal vem criando programas para promover o uso das tecnologias no desenvolvimento de novos modelos de ensino aprendizagem como o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi implantado com o objetivo de intensificar as TICs nas escolas, por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um projeto que complementou as ações do Ministério da Educação (MEC) referentes a tecnologias na educação, em especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização de objetivos educacionais na internet dentro do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) Integrado que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio (Brasil, 2014).

Para Souza *et.al* (2021) as TICs vêm transformando o mundo ao longo dos anos, impactando diretamente a forma de vida, seja no trabalho, no lazer ou nas atividades do cotidiano. A tecnologia está presente e não poderia ser diferente na educação. Entretanto, as condições precárias da educação no Brasil, não é uma novidade, falta investimento em estrutura, melhores condições socioeconômicas dos alunos e dos professores, ou seja, baixos investimentos são uma realidade da educação brasileira.

Neste sentido, significativos avanços alcançados na área de pesquisa em Ensino, por meio de ações que promovem o desenvolvimento científico e tecnológico, são destacados por diversos autores. Entre essas ações, exemplifica-se a concepção, elaboração, teste e avaliação de produtos educacionais, os diálogos com contextos educacionais formais e não formais, a divulgação científica, entre outras (Brasil, 2019).

De acordo com Cavalcante e Gimenez (2023) a reflexão sobre o uso das tecnologias tornou-se particularmente relevante, especialmente a partir do surgimento da pandemia de Covid-19, a qual impôs uma série de desafios aos profissionais do contexto escolar. Dessa forma, é fundamental compreender como essas tecnologias são aplicadas e, eventualmente, quais dificuldades são encontradas.

Ademais, para Scherer e Brito (2020) os professores perceberam que, ao conhecer e utilizar algumas das possibilidades oferecidas pelas TICs, conseguiram acompanhar os estudantes de forma mais formativa, identificando intervenções necessárias e facilitando o acompanhamento e a produção de conteúdo.

No entanto, Conceição e Ferreira (2022) alertam para as dificuldades no uso desses recursos, atribuídas a fatores como a falta de capacitação docente e a disponibilidade limitada de tecnologias e acessibilidade de qualidade para a comunidade escolar. Nesta mesma linha de raciocínio e discussão, Vieira afirma que:

[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do professor. É necessário que todos os segmentos da escola, alunos, professores, administradores e comunidades de pais estejam preparados e suportem as mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. Nesse sentido, a informática é um dos elementos que deverão fazer parte da mudança, porém essa mudança é mais profunda do que simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e formar professores para utilização dos mesmos (Vieira, 2011, p. 4).

Assim sendo, Briskievicz, Corrêa e Souza (2021) afirmam que exemplos de boas práticas pedagógicas, envolvendo o uso das TICs, são essenciais, especialmente devido à carência de literatura de referência sobre o tema. As boas práticas pedagógicas estão ligadas ao movimento de modificação da própria sociedade, afinal a mola propulsora de construção de uma sociedade está intimamente unida a um projeto de educação.

As TICs possuem um potencial formativo que pode contribuir para ampliação dos espaços e dos tempos pedagógicos, para a flexibilização do currículo e para o aumento da interação entre os sujeitos na sala de aula, seja presencial ou à distância. Para cumprir seu papel social, a escola não pode ignorar as TICs e continuar utilizando uma linguagem distante da realidade digital (Ribeiro; Carvalho; Santos, 2018).

Neste contexto, o objetivo deste artigo é realizar uma pesquisa exploratória apresentando alguns estudos já publicados sobre o uso e os desafios para a implementação das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação. Ademais, é necessário compreender a importância de propor e utilizar as TICs adequadas a cada tipo de processo de ensino-aprendizagem, aproveitando as diversas opções de soluções disponíveis no mercado.

2. METODOLOGIA

A metodologia é uma parte fundamental para organizar e estruturar, além de prezar o conhecimento gerado durante o desenvolvimento de um artigo científico. Neste sentido, o desenvolvimento deste trabalho foi realizado com base nas definições de Prodanov e Freitas (2013) compreendendo os métodos e técnicas da pesquisa.

Como método de pesquisa, optou-se por utilizar a natureza aplicada, com abordagem bibliográfica, a qual consiste no levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, entre outros. Essa estratégia possibilitou a exploração de diferentes perspectivas relacionadas ao tema. Importante ressaltar que toda o estudo foi realizado por meio de consultas em fontes confiáveis como o Portal de Periódicos da CAPES, a base de dados da Scielo, aoEduc@, o

Google Acadêmic, livros, revistas científicas, sites oficiais das *BigTechs*, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As TICs estão cada vez mais presentes no cotidiano dos indivíduos, seja nas atividades pessoais, nas profissionais e até mesmo nas de lazer. E na educação não é diferente, haja vista que as TICs são um processo de modificação da realidade, afinal são apontadas como facilitadoras de aprendizagem e multiplicadoras do ensino. Segundo Masetto (2000), o docente não pode ficar fora do campo dos saberes tecnológicos, é de suma importância que ele se ambiente com as TICs na educação. Dessa forma, o professor poderá ter acesso a um precioso acervo virtual, repleto de informações relevantes ao mundo acadêmico, isto é, ao universo da pesquisa científica na área da educação.

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos (Moran, 2007, p. 36).

Existe uma diferença entre aprender pelo computador (e demais dispositivos eletrônicos) e aprender sobre o computador. Quando se fala em aprender sobre o computador, há referência a uma aprendizagem técnica da ferramenta; já aprender pelo computador (e demais dispositivos eletrônicos) está mais relacionado ao seu uso efetivo e a suas aplicações no contexto social. É preciso estar aberto à aprendizagem da ferramenta (como usar) e do porquê usar (uso social). Por isso, é essencial que os espaços educativos promovam ambientes de debates sobre o uso das tecnologias no contexto atual e ofereçam oficinas que ensinem sobre a utilização das ferramentas. Dessa forma, o uso das tecnologias no contexto educativo pode fazer sentido (Valente, 1993).

As novas tecnologias têm um papel primordial de transformação e de democratização do ensino. Não é só acesso à educação e recursos materiais e pessoas qualificadas, mas também “reinventar a pedagogia” (Belloni, 2010, p. 123). Diversas ferramentas podem ser aplicadas auxiliando no processo de ensino e aprendizagem nas escolas. Por meio do Kahoot, é possível explorar a gamificação para tornar as aulas mais interessantes e dinâmicas, como a possibilidade de elaboração de perguntas com auxílio de inteligência artificial, envolver os alunos nas aulas por meio de jogos, personagens, temas e recompensas. Além disso, possibilita aos alunos terem

acesso aos conteúdos para estudos avançados com experiências a serem lideradas pelos próprios alunos.

O uso de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem desempenha um papel fundamental, pois pode promover a reflexão, a interação social e a memorização. Afinal, o discente do mundo pós-moderno, é nascido na era digital, o domínio do professor com relação às técnicas do mundo digital possibilitará aulas gamificadas e evidentemente mais atraentes aos alunos, como o movimento do docente de utilizar recurso já sabido dos alunos, traz uma nova dinâmica de aplicabilidade do ensino a acadêmico ao mundo digital, pois o docente auxilia o discente a ter acesso às informações e conhecimento de forma prazerosa.

No entanto, segundo Araújo *et al.* (2024), embora os dispositivos tecnológicos sejam essenciais na educação, existem desafios associados à gamificação. O uso excessivo dessa abordagem pode desviar a atenção dos objetivos educacionais, resultando em uma experiência de aprendizado superficial. Além disso, a formatação dos jogos apresenta outro obstáculo, uma vez que é necessário alinhar essas ferramentas às necessidades educacionais específicas. Isso exige um planejamento cuidadoso e uma implementação criteriosa para garantir que a gamificação seja efetiva e contribua de forma significativa para o processo pedagógico.

Sande e Sande (2018) utilizaram a ferramenta Kahoot no curso de Farmácia, na disciplina microbiologia industrial, com o objetivo de compreender se um jogo de quiz tinha a possibilidade de substituir a avaliação escrita tradicional de múltipla escolha e discursiva em turmas do ensino superior das áreas de ciência e tecnologia. Os resultados encontrados demonstram que:

a maioria deles (60%) a ferramenta permite uma avaliação com diferentes níveis de complexidade e permite uma maior memorização e entendimento dos conteúdos do que a prova tradicional. A maioria dos estudantes (80%) concluiu que essa ferramenta permite avaliar todo o conteúdo teórico da disciplina de forma mais atraente e competitiva, criando um grande estímulo. Todos os alunos concluíram que a ferramenta tem um sistema de pontuação justo e permite obter notas de maneira justa (Sande e Sande, 2018 p.178).

A ferramenta computacional *Microsoft Teams* é um aplicativo de colaboração criado para trabalho híbrido, possibilitando que um grupo de pessoas se mantenham informadas, organizadas e conectadas tudo em um só lugar, além de proporcionar o acesso a suíte de softwares *Microsoft 365*, como Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Segundo Campos e Campos (2022), o *Microsoft Teams* desempenhou um papel essencial durante o período pandêmico, especialmente em Instituições de Ensino Superior (IES), ao possibilitar aulas

remotas síncronas com qualidade. Os autores destacam que os resultados obtidos com a utilização da ferramenta foram relevantes para garantir a continuidade das atividades educacionais, mantendo a interação entre professores e alunos. No entanto, os estudos sugerem a necessidade de aprofundar as investigações, explorando as percepções de outros atores envolvidos no processo educacional para aprimorar a implementação e maximizar os benefícios do uso de tecnologias como o *Microsoft Teams*.

De acordo com Bezerra, Rocha e Sigris (2022), a utilização da ferramenta digital *Microsoft Teams* é de grande relevância para o ensino. No entanto, os autores destacam algumas ressalvas quanto a falta de interação humana e de capacitação e reciclagens periódicas em relação ao *Microsoft Teams* e o próprio comprometimento dos alunos durante a aula no uso da ferramenta influenciam na decisão e na habilidade do uso dos tantos recursos de comunicação disponíveis. Dentro da mesma dinâmica outro ponto de ressalva é com relação ao nível baixo de conhecimentos dos educados e educadores em relação a ferramentas tecnológicas no processo de ensino.

Em função das mudanças em nossa sociedade, ficou evidente a importância da integração das tecnologias ao ensino (seja remoto, presencial ou a distância), ao uso das mídias e às redes interativas de comunicação. A integração das tecnologias passa, no entanto, também, pela formação dos professores. Segundo Lévy (2010), tornam-se animadores da inteligência coletiva dos grupos de estudantes ou mediadores, ao invés de detentores dos conhecimentos e fontes exclusiva do saber. Outra mudança significativa está relacionada à adaptação dos estudantes, professores, colaboradores e comunidade escolar às técnicas relacionadas ao estudo à distância ou híbrido (mescla de estudos a distância e presencial), ao estudo com autonomia, em que o estudante é o gestor do seu tempo, das suas estratégias de leitura, respeitando seu ritmo. Isso tudo ocorrendo, independentemente se o foco for nos textos em formato hipertextual ou nas demais redes interativas de comunicação (como videoaulas, ferramentas síncronas e assíncronas), favorecendo aos diversos estilos de aprendizado (personalizados) e o aprendizado em rede (cooperativo).

Importante se faz citar neste artigo, o *Google for Education* trata-se de um conjunto de ferramentas para impulsionar o impacto na educação por meio da transformação digital. Possibilita os membros da sua instituição a colaborar com mais facilidade, simplifique as instruções e tenha um ambiente de aprendizado mais seguro com as ferramentas criadas para alunos e professores. Grillo e Ahlert (2018) e Santos *et al.* (2021) evidenciam os desafios enfrentados no uso da ferramenta *Google for Education* no contexto educacional, tanto no nível

professor quanto aluno. Ambos destacam que a falta de conhecimento e domínio da tecnologia pelos professores é um obstáculo relevante, demandando investimentos em capacitação e formação continuada.

Além disso, os autores apontam dificuldades estruturais, como a falta de acesso a equipamentos adequados e conexão à internet, que limitam a aplicação efetiva da tecnologia. Essas barreiras refletem não apenas as limitações dos alunos, mas também dos professores, indicando a necessidade de estratégias pedagógicas e suporte institucional para mitigar tais deficiências.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Implementar os recursos tecnológicos na educação requer um trabalho de qualificação didático-pedagógico em que o professor faça uma reflexão da sua atuação como mediador do processo-ensino aprendizagem, construindo seus projetos educacionais e seus planos de aulas com implantação das TICs em consonância com a ação pedagógica, e comunicando com a comunidade escolar e extraescolar, ou seja, valorizando o aspecto peculiar de cada escola. No entanto, destaca-se como principais desafios a falta de capacitação contínua para professores, a insuficiência de infraestrutura tecnológica em muitas escolas e a limitação no acesso à internet de qualidade, o que reforça a necessidade de políticas públicas que promovam investimentos na área educacional voltada para o uso das TICs. Os exemplos de ferramentas analisadas, como Kahoot, *Microsoft Teams* e *Google for Education*, evidenciam que tecnologias bem implementadas podem não apenas facilitar o ensino, mas também torná-lo mais inclusivo e atraente para o aluno. Assim, conclui-se que o uso das TICs é uma oportunidade de democratizar o acesso ao conhecimento e reinventar práticas pedagógicas conforme a demanda da geração atual.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, F. J.; GONÇALVES, C. C.; SANTOS, C. H. A.; SILVA, C. E. Gamificação no ensino: uma análise da plataforma Kahoot!. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. 246–258, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i7.14744. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14744>. Acesso em: 4 dez. 2024.

BEZERRA, A. S.; ROCHA, L. de M.; ... SIGRIST, V. C.; Adaptações de plataformas digitais para ensino remoto: Pesquisa de percepção do Microsoft Teams na fatec Baixada Santista (SP). **Revista Processando o Saber**, [s. l.], v. 14, n. 01, 133-149, 18 maio 2022. Disponível em: <https://www.fatecpg.edu.br/revista/index.php/ps/article/view/251>. Acesso em: 5 dez. 2024.

BRISKIEVICZ, D. A.; CORRÊA, J.N.S.; SOUZA, E.S. Tateamento e solidão: os desafios atuais de professoras iniciantes de Educação Física no Ensino Fundamental. **Revista Educação Pública**, [S. l.], v.21, n. 13, 13 de abril de 202. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/13/tateamento-e-solidao-os-desafios-atuais-de-professoras-iniciantes-de-educacao-fisica-no-ensinofundamental>. Acesso em: 23 out. 2024.

BRASIL. **Projeto um computador por aluno (UCA)**. Ministério da Educação, 2014. Disponível: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/proinfo/projeto-um-computadro-por-aluno-uca>. Acesso: em 20 fev. 2024.

CAVALCANTE, C. V. de S.; GIMENEZ, R. TICS na Educação Física. **Revista @mbienteeducação**, São Paulo, v. 16, n. 00, p. e023009, 2023. DOI: 10.26843/ae.v16i00.1219. Disponível em: <https://publicacoes.unicid.edu.br/ambienteeducacao/article/view/1219>. Acesso em: 2 dez. 2024.

CAMPOS, M. F. D.; CAMPOS, K. A. Ensino remoto e tecnologia: formas de uso da plataforma teams por estudantes do ensino superior no distrito federal. **Projeção e docência**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 10–19, 2022. Disponível em: <https://projecaociencia.com.br/index.php/Projecao3/article/view/1882>. Acesso em: 4 dez. 2024.

CONCEIÇÃO, J. L. M. da; FERREIRA, F. N. As novas tecnologias da informação na educação: desafios, possibilidades e contribuições para ensino e aprendizagem. **Revista Educar Mais**, [S. l.], v. 6, p. 126–138, 2022. DOI: 10.15536/reducarmais.6.2022.2624. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2624>. Acesso em: 2 dez. 2024.

GRILLO, M. I. H.; AHLERT, E. M. Utilização dos recursos do programa *Google for Education* nas práticas docentes dos professores do centro de educação profissional da univates. **Revista Destaques Acadêmicos**, [S. l.], v. 10, n. 4, 2018. DOI: 10.22410/issn.2176-3070.v10i4a2018.2039. Disponível em: <https://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/2039>. Acesso em: 4 dez. 2024.

LÉVY, P. **Educação e Cibercultura**: a nova relação com o saber. 2010. Disponível em: http://miniweb.com.br/Educadores/artigos/pdf/pierre_levy.pdf . Acesso em: 4 dez. 2024.

MEC. **As novas tecnologias e as inovações curriculares**. Ministério da Educação, [202?]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/novas_tecnologias1.pdf. Acesso em: 04 nov. 2024.

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M.A. (Ed.). **Novas Tecnologias e Mediações Pedagógicas**. 13. ed. São Paulo: Papyrus, 2007.

PRODANOV, C. C. FREITAS, E. C. D. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2 ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível: <https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2024.

SANDE, D.; SANDE, D. Uso do kahoot como ferramenta de avaliação e ensino-aprendizagem no ensino de microbiologia industrial. **Holos**, [S. l.], v. 1, p. 170–179, 2018. DOI: 10.15628/holos.2018.6300. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/6300>. Acesso em: 3 dez. 2024.

SANTOS, M.; SOUSA JÚNIOR, A. R.; MACHADO, L. R.; BILESSIMO, S. M. S. Possibilidades e dificuldades na utilização do Google Sala de Aula: um estudo de caso em uma escola pública Brasileira. **RENOTE**, Porto Alegre, v. 18, n. 2, p. 49–58, 2021. DOI: 10.22456/1679-1916.110203. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/110203>. Acesso em: 4 dez. 2024.

SILVA, M. **Avaliação da aprendizagem em educação online: fundamentos, interfaces e dispositivos**. São Paulo: Loyola, 2010.

SOUZA, A. F.; MORAES, C. G.; SOUZA, M. C.; FRANCO, M. L.; OLIVEIRA, L. S. C.; COSTA, A. S. V.; SILVA, M. M.; POMPERMAYER, R. S. Access to educational technologies in public institutions: the challenges of innovation in pandemic times in Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 10, p. e172101018502, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i10.18502. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18502>. Acesso em: 2 dec. 2024.

VALENTE, J. A. **Diferentes usos do computador na Educação**. Em Aberto, Brasília, v. 12, n. 57, p. 03-16, jan./mar. 1993. Disponível em: <http://www.rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2187/1926>. Acesso em: 04 dez. 2024.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Ao Centro de Leitura e Escrita Científica e Tecnológica da Uniube (FAPEMIG APQ 01203-23) pela revisão quanto às normas da ABNT.